

сокращение загрузки «узких мест», что, в свою очередь, повысит пропускную способность станции и, как следствие, повысит эффективность её работы.

Литература

1. Официальный сайт газеты Гудок [Электронный ресурс]: Пассажиры выбирают скорость и комфорт Режим доступа: <https://gudok.ru/newspaper/?ID=1392516>

2. Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]: Эксперты при правительстве назвали «узкие места» в инфраструктуре Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/19/02/2019/5c6ac18f9a79>

47133eafd714#:~:text=Под%20«узким%20местом»%2C%20как%20правило%2C,максимальному%20значению%20или%20превышает%20его

3. Стукалин, А. А. Имитационное моделирование в среде Anylogic / А. А. Стукалин // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 1(17). – С. 470-477. – EDN YPDXOL.

4. Евреенова, Н. Ю. Управление пассажиропотоком крупнейших ТПУ / Н. Ю. Евреенова, К. А. Калинин // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2021. – № 3(83). – С. 105-113. – DOI 10.46973/0201-727X_2021_3_105. – EDN HWWPUR.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Чернышев К.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
доцент, к.т.н.*

Лысов Г.М.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
ассистент*

Коновалова А.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
студент*

Майоров Л.Е.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
студент*

THE PRACTICE OF USING SIMULATION MODELING TO ANALYZE THE TRANSPORTATION PROCESS OF RAILWAY PUBLIC TRANSPORT

Chernyshev K.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,*

Lysov G.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Assistant*

Konvalova A.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
student*

Mayorov L.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Student*

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована работа станции МЦД Новохохловская, при помощи метода имитационного моделирования, на основе полученных результатов выдвинута гипотеза о возможности устранения «узких мест» на станции.

ABSTRACT

The article analyzes the work of the Novokhokhlovskaya MCD station, using the simulation modeling method, based on the results obtained, a hypothesis is put forward about the possibility of eliminating "bottlenecks" at the station.

Ключевые слова: имитационное моделирование, Новохохловская, МЦД.

Keywords: simulation modeling, Novokhokhlovskaya, MCD.

В настоящий момент транспортная отрасль является одной из самых больших и сложных хозяйственных систем нашей страны и важной частью общественной жизни. В связи с этим в последнее

время наблюдается возрастающая автомобилизация населения [1]. Динамика прироста собственных легковых автомобилей представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Рост автомобилизации

Из-за большого количества личного легкового автотранспорта возникает много проблем: улицы переполнены машинами, на дорогах появляются «пробки», происходит снижение эффективности транспортного сообщения города. Из чего следует – транспортная инфраструктура города не справляется по причине большой нагрузки.

Поэтому развивается тенденция по переводу части населения на общественный транспорт. Одной из основных частей общественного транспорта является метрополитен, включающий в себя МЦД, МЦК, который часто сталкивается с большим пассажиропотоком, в том числе из-за внештатных ситуаций.

Примером таких ситуаций может послужить:

- Транспортные происшествия на железнодорожных путях движения;
- нарушения в нормальной работе устройств СЦБ и связи;
- неблагоприятные погодные условия;
- ремонтные или строительные работы на территории ж.д.
- неисправности подвижного состава;

– иные нестандартные ситуации в пути следования.

Приведенные примеры вызывают большие задержки, а иногда и срывы, в графике движения поездов, а также увеличивает потоки пассажиров в основных функциональных зонах станции.

Для того чтобы найти наиболее загруженные места и оценить пропускную способность основных элементов инфраструктуры станции, необходимо поделить её на зоны. На примере схемы станции Новохоловская (D2) авторами была построена имитационная модель в программе AnyLogic и с её помощью выделены «узкие места» – зоны наибольшего скопления людей, представленные на рисунке 2:

- область ожидания/посадки/высадки пассажиров на платформе;
- эскалаторы и лестницы;
- турникеты валидации проездных документов;
- билетные кассы и транзакционные терминалы самообслуживания.

Рисунок 2 - Расположение «узких мест»

Большое количество «узких мест» – значительная проблема метрополитена, требующая разработки принципиально новых методов её решения. Проанализировав результаты имитационного моделирования, предлагается рассмотреть следующие варианты устранения «узких мест»:

1. Изменение навигации внутри станции путём реорганизации пространства и направлений движений для увеличения пропускной способности.

2. Реконструкция инфраструктуры станции, изменение планировки помещений и расположения входных/выходных групп.

3. Увеличение количества обслуживающего персонала.

4. Улучшение технического оснащения и увеличение количества технического оборудования.

Первый, второй и четвертый из вышеперечисленных вариантов авторы решили совместить и построить новую имитационную модель, чтобы посмотреть на эффективность предложенных мер.

Рисунок 3 - Реорганизация внутреннего пространства помещений

Авторами была проведена реорганизация внутреннего пространства, представленная на ри-

сунке 3, – зона билетных касс переместилась в середину вестибюля, что позволило передвинуть турникеты-валидаторы и увеличить их количество, тем

самым позволив снизить нагрузку на зону турникетов. Также в случае большого пассажиропотока предлагается вводить временное изменение навигации, устанавливая перемещение по эскалаторам вверх, а по лестницам – вниз, что помогло бы разграничить движение людей.

По итогам моделирования работы вестибюля с учетом предложенных вариантов удалось решить проблему «узких мест» и увеличить пропускную способность выделенных функциональных зон. Результаты моделирования представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Результаты изменений

Таким образом, благодаря имитационному моделированию получается отображать структуру и визуализировать реальные объекты железнодорожной транспортной инфраструктуры. Программа AnyLogic позволяет решать многие вопросы:

- Проводить анализ и оценку изменений при разной плотности пассажиропотока;
- Выявлять и устранять «узкие места»;
- Совершенствовать внутреннюю планировку помещений станций.

С применением имитационного моделирования появляется возможность в реальном времени осуществлять эксперименты по поиску новых планировочных решений и вариантов для эффективной организации пассажиропотока на линейных объектах инфраструктуры, а затем применять успешные результаты на реальных железнодорожных станциях для их дальнейшего развития.

Литература

1. Михнова, П. В. Формирование комфортной городской среды в условиях глобальной автомобилизации: противоречия и пути решения / П. В.

Михнова // Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: Материалы IX Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 12–15 марта 2019 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2019. – С. 362-370. – EDN ZHTHXF.

2. Погарская, А. С. Применение имитационного моделирования при планировании работы транспортных систем / А. С. Погарская // Эксплуатация морского транспорта. – 2020. – № 3(96). – С. 32-41. – DOI 10.34046/aumsuomt96/5. – EDN IPSSKE.

3. Евренова, Н. Ю. Управление пассажиропотоком крупнейших ТПУ / Н. Ю. Евренова, К. А. Калинин // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2021. – № 3(83). – С. 105-113. – DOI 10.46973/0201-727X_2021_3_105. – EDN HWWPUR.